

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 2 Competencia Clave Digital N2 (M2)

AC1: Alfabetización en información y datos 8 h

- 1.4 Técnicas avanzadas de búsqueda, 2 h
- 1.5 Curación de contenidos, 2 h
- 1.6 Almacenamiento y recup. de contenido digital, 4 h

AC2: Comunicación y colaboración online 10 h

- 2.2 Comunicación mediante tecnología digital, 4 h
- 2.3 El correo electrónico, 2 h
- 2.4 Videoconferencias básicas, 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales 14 h

- 3.2 Herramientas ofimáticas básicas, 8 h
- 3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas, 6 h

Módulo 2 Competencia Digital (M2) 40 h

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes 6 h

- 0.5 Gestión de archivos y carpetas, 2 h
- 0.6 Configuración básica del sistema operativo, 2 h
- 0.7 Conexión dispositivos, 2 h

AC4: Seguridad en la red 2 h

- 4.3 Rutinas para una navegación segura, 2 h

AC5: Resolución de problemas 0 h

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M2 AC2

Contenidos

2. Comunicación y colaboración online

2.1. Plataformas de aprendizaje en línea

2.1.1. Moodle (LMS)

2.1.2. Canal YouTube SNE/NL

2.2. Comunicación por tecnología digital

2.2.1. Correo electrónico (Email)

2.2.2. Comunicación textual

2.2.3. Comunicación audiovisual

2.2.4. Herramientas colaborativas

2.3. El correo electrónico.

2.3.1. Webmails.

2.3.2. Configuración de correo en PC

2.3.3. Configuración de correo en móviles.

2.4. Videoconferencias básicas

2.4.1. BigBlueButton

2.4.2. Skype

2.4.2. Google Hangouts

2.4.3. Google Meet

2.4.4. Microsoft Teams

2.4.5. Zoom

2.4.6. Webex

2.5. Compartir información. Herramientas

2.5.1. Foros

2.5.2. Wikis

2.5.3. Blogs

2.5.4. Redes sociales

2.6. Normas de conducta y peligros.

2.6.1. Comportamiento en red: netiqueta

2.6.2. Ciberacoso

2.6.2.1. Cyberbullying

2.6.2.2. Sexting

2.6.2.3. Grooming

2.6.3. Ciberestafas

2.6.3.1. Phishing

2.6.3.2. Suplantación de identidad.

2.7. Gestión de la identidad digital. La imagen personal en internet.

2.7.1. Concepto de identidad y reputación digital

2.7.2. Huella digital

2.7.2.1. Huella digital activa

2.7.2.2. Huella digital pasiva

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.4 Videoconferencias básicas

Comunicación por tecnología digital: comunicación audiovisual: videoconferencia

La **videoconferencia** es un tipo de comunicación por tecnología digital permite que varias personas mantengan una conversación en tiempo real utilizando un sistema de audio y video.

También se conocen como **videollamadas** o **reuniones virtuales**.

Podemos compartir pantalla, para que los participantes de la videoconferencia vean un documento o una imagen que yo tengo en mi ordenador o móvil.

Podemos compartir archivos (documentos, imágenes, videos, etc.) , es decir, enviar y recibir archivos a/de otras personas participantes.

Podemos hablar en privado con otra u otro participante de la videoconferencia en el chat.

Las herramientas online más utilizadas para hacer **videoconferencias** son:

- **BigBlueButton**
- **Skype**
- **Google Hangouts**
- **Google Meet**
- **Microsoft Teams**
- **Zoom**
- **Cisco Webex**

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.4 Videoconferencias básicas

2.4.1 BigBlueButton

Sistema de **videoconferencia web** de **código abierto** que permite crear **sesiones online en tiempo-real**.
Sus principales características son:

BigBlueButton™

- Esta **integrado** en el ***Aula Virtual CPEBPA José María Iribarren***.
- Cuando se crea una sesión de videoconferencia **BigBlueButton** en un curso:
 - ✓ la **sesión se añade al calendario** de las personas matriculadas.
 - ✓ un **día antes** se recibe un **email recordatorio** con el **día**, la **hora** y la **duración** de la sesión.
- La **duración máxima** de cada sesión es de **60 minutos**.
- Las **cámaras web** de los **alumnos** solo las **ve la persona que imparte la sesión**.
- La sesión de **videoconferencia** se puede **grabar** para verla más tarde.
- Las **grabaciones se borran automáticamente** a los **siete días**.
- **No** se pueden **descargar** ni hacer **capturas de pantalla**.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.4 Videoconferencias básicas

2.4.1 BigBlueButton

Las sesiones de **Tutoría online** del curso **Competencia Digital N2** del **Aula Virtual CPEBPA José María Iribarren** se realizan con el sistema de videoconferencia **BigBlueButton**.

Hacemos clic sobre el icono **Tutoría online**

 Tutoría online

Preguntas y respuestas a tiempo real

En esta actividad de videoconferencia y chat online puedes preguntar tus dudas, repasar los contenidos que has trabajado en las actividades del curso, o ampliar los temas que te parecen más interesantes para tu vida personal y profesional.

La sesión de tutoría online estará activa todos los viernes de 13:30 a 14:30 h, y de 19 a 20 h.

Las sesiones de tutoría online se guardan durante una semana, y puedes leerlas y repasarlas siempre que lo necesites.

Y entramos en la **sesión de videoconferencia Tutoría online**

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.4 Videoconferencias básicas

2.4.1 BigBlueButton

Para entrar en la sesión que está activa en ese momento pulsamos el icono [Unirse a la sesión](#)

Para ver una sesión anterior, vamos al apartado **Grabaciones** y hacemos clic sobre la nos interesa ver.

Clase ON-LINE Grupo Mañanas (Todos los participantes)

Esta conferencia ha terminado Acceso abierto: martes, 13 de septiembre de 2022, 15:00 Acceso cerrado: martes, 13 de septiembre de 2022, 15:30

[Unirse a la sesión](#)

Grabaciones

Primero Anterior Siguiente Último Página 1 Ir Filas 10

Reproducción	Nombre	Descripción	Vista preliminar	Fecha	Duración	Barra de herramienta
Presentación	Clase ON-LINE Grupo Mañanas (Todos los participantes)	Sala virtual para seguir la clase en directo desde tu casa.		miércoles, 14 de septiembre de 2022	1	

Primero Anterior Siguiente Último Página 1 Ir Filas 10

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.4 Videoconferencias básicas

2.4.2 Skype

Es uno de los primeros sistemas de videoconferencia, se creó en 2003.

En 2013 **Microsoft** lo compró y lo integró en **Windows Live Messenger**.

Podemos utilizarla en cualquier dispositivo móvil con acceso a Internet:

- **Online**, desde un **navegador web**.
- **Instalar** un **programa** en el **ordenador** o en el **móvil**-

Es gratuito.

Para acceder a la página web de Skype, abrimos un navegador web y escribimos la URL:

<https://www.skype.com/es/>

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.4 Videoconferencias básicas

2.4.2 Skype

Para acceder a la página web de Skype, abrimos un navegador web y escribimos la URL

<https://www.skype.com/es/>

Podemos:

- Acceder a nuestra cuenta, haciendo clic en **Mi cuenta**.
- Utilizar **Skype online**, si no tenemos una cuenta de usuario.
- Hacer clic en **Registrarme**, si aún no hemos creado un usuario de Skype, y queremos hacerlo.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.4 Videoconferencias básicas

2.4.3 Google Hangouts

Gratis para personas con una **cuenta** de **usuario** de **Google**.

Es muy sencillo de utilizar.

Sólo necesitamos un ordenador o un móvil con cámara y micrófono.

Para acceder a la página web de Google Hangouts, abrimos un navegador web y escribimos la URL

<https://hangouts.google.com/>

Hacemos clic en **Iniciar sesión** con nuestro usuario y contraseña de correo electrónico Gmail.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.4 Videoconferencias básicas

2.4.3 Google Hangouts

O accedemos a nuestra cuenta de Gmail, con nuestro usuario y contraseña de correo electrónico.

Hacemos clic en **Aplicaciones de Google** (icono de 3x3 puntos).

Hacemos clic en **Hangouts**.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.4 Videoconferencias básicas

2.4.4 Google Meet

También podemos hacer clic en **Meet**, otra aplicación de videoconferencia de Google.

La diferencia con **Hangouts**, es que permite mayor número de personas conectadas:

100 con G Suite Basic y Centros Educativos, 150 con G Suite Business, y 250 usuarios en G Suite Enterprise

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.4 Videoconferencias básicas

2.4.5 Microsoft Teams

Es la aplicación de **videoconferencia** de **Microsoft Office 365**.

Tiene usuarios, contenido y herramientas de colaboración.

Lo podemos usar en un **navegador web**, o descargar la aplicación para **ordenador** o **móvil**.

Para acceder a la página web de Microsoft Teams, abrimos un navegador web y escribimos la URL:

<https://www.microsoft.com/es-es/education/products/teams>

Podemos:

- Acceder a nuestra cuenta , haciendo clic en **Iniciar sesión en Microsoft Teams**.
- Registrarnos, haciendo clic en **Registrarse de forma gratuita**.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.4 Videoconferencias básicas

2.4.6 Zoom

Permite reuniones virtuales de hasta 100 participantes.

La versión gratuita permite llamadas de hasta 40 minutos.

Permite compartir pantalla, grabar la videoconferencia y unirse desde una línea telefónica móvil.

Es la que se utiliza por defecto en las formaciones online del Aula Virtual SNE-NL.

Para acceder a la página web de Zoom, abrimos un navegador web y escribimos la URL:

<https://zoom.us/>

Podemos:

- Entrar en una reunión, haciendo clic en **Entrar a una reunión**, y escribiendo el código de acceso.
- Organizar una reunión, haciendo clic en **Cree una reunión**.
- Crear una cuenta de usuario, haciendo clic en **Ingresar**.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.4 Videoconferencias básicas

2.4.6 Zoom

2.4.6.1 Entrar en una reunión

Hacemos clic en **Entrar a una reunión**

Se abre una ventana en la que escribimos nuestro ID de la reunión, o el enlace que nos ha enviado el organizador de la reunión por email, que tendrá una URL como ésta:

<https://us02web.zoom.us/j/85909053284>

Todos los enlaces tienen una parte común, la que hemos marcado con un cuadro, y después cada reunión tiene un código numérico propio.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.4 Videoconferencias básicas

2.4.6 Zoom

2.4.6.2 Organizar una reunión

Hacemos clic en **Cree una reunión**.

- Si queremos que NO se vea nuestra imagen, hacemos clic en **Con Video Apagado**. Si en algún momento de la reunión queremos que SÍ sea vea, podemos activarla.
- Si queremos que SÍ se vea nuestra imagen, hacemos clic en **Con Video Encendido**. Si en algún momento de la reunión queremos que NO sea vea, podemos desactivarla.
- Si queremos una videoconferencia sin la videocámara, hacemos clic en **Sólo Compartir Pantalla**.

Con cualquiera de las tres opciones se abre la ventana de **Ingresar**

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.4 Videoconferencias básicas

2.4.6 Zoom

2.4.6.3 Crear una cuenta de usuario

Hacemos clic en **Ingresar** y se abre una ventana como ésta, que ofrece dos maneras de entrar:

- Escribir la dirección de **correo electrónico** y **contraseña** de nuestro **usuario Zoom**.
- O iniciar sesión con **SSO, Apple, Google, o Facebook** (si no estamos registrados o lo preferimos así)

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.4 Videoconferencias básicas

2.4.7 Webex

Es una aplicación de videoconferencia muy utilizado en empresas.

Tiene aplicación para ordenador y para móvil.

También se puede acceder online sin instalar nada.

Para acceder a la página web de Webex, abrimos un navegador web y escribimos la URL:

<https://www.webex.com/es/video-conferencing.html>

Podemos:

- Entrar en una reunión, haciendo clic en **Entrar a una reunión**.
- Se abre una ventana para escribir el **Número de la reunión**.
- Lo escribimos, y pulsamos **Continuar**, y accedemos.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.4 Videoconferencias básicas

2.4.7 Webex

También podemos:

- Acceder con nuestro usuario Webex, haciendo clic en **Iniciar sesión**.
- Escribimos nuestra dirección de correo electrónico.
- Hacemos clic en **Iniciar sesión**
- Se abre la ventana para escribir el **Número de la reunión**.
- Lo escribimos, pulsamos **Continuar**, y accedemos.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.4 Videoconferencias básicas

2.4.7 Webex

- Crear una cuenta de usuario, haciendo clic en **Comenzar gratis**.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

